

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГРУППОВОГО МЕТОДА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.З.Махмудова

Джизакский филиал Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987298>

Аннотация: В деятельности человека вообще и психолога в частности большое значение имеет ситуационный подход, полезный в различных сферах жизни. Среди средств, с помощью которых психолог входит в ту или иную конфликтную ситуацию, довольно распространен метод группового характера.

Ключевые слова: Преимущества, методы, конфликт.

Успешное профессиональное участие психолога в групповой психологической деятельности требует, чтобы сама деятельность была организована в групповой форме и осуществлялась отобранными и обученными членами группы, действующими под контролем лидера. Такие члены группы, как и ее лидер, становятся так называемыми «солидерами». Это могут быть члены группы, такие как директор, заместитель директора, бригадир, инструктор, начальник смены, бригадир и так далее. Таким образом, групповая психологическая деятельность состоит не только из реализации определенных методов ее управления, но и из организации управления групповой работой через навыки и личностные характеристики ее центральных участников, превращения их в соруководителей. Наряду с этими аспектами сплоченности, такого рода изменения заключаются в следующем: 1) участники конфликта разрабатывают и осваивают психологические методы собственного управления; 2) условия формирования и решения различных проблем и других актуальных ситуаций во взаимоотношениях участников конфликта в зависимости от специфики их роли в управлении конфликтом.

В деятельности человека вообще и психолога в частности большое значение имеет ситуационный подход, полезный в различных сферах жизни. Среди средств, с помощью которых психолог входит в ту или иную конфликтную ситуацию, довольно распространен метод группового характера. Групповой метод психологической деятельности – это направление деятельности психолога-эксперта, основанное на понимании закономерностей поведения человека в группе и взаимоотношений группы с отдельными ее членами. Она включает в себя методы, осуществляемые психологом-экспертом либо в качестве лидера группы или руководителя группы, либо в качестве консультанта, советника или специалиста по разрешению конфликтов и развитию коллективного взаимодействия между его участниками. Групповой метод психологической деятельности может быть конструктивным, направленным на создание благоприятных условий для достижения конкретных результатов (решение проблемы, разрешение конфликта, развитие творческой и инновационной деятельности и т.д.) или административным, направленным на управление коллективной деятельностью или отдельными ее аспектами.

Групповая форма обучения предполагает четко определенное место каждого ребенка в коллективе, умение свободно соотносить способности с интересами других участников учебных отношений. Это также способствует формированию у ребенка интенсивной внутренней жизни, его желания, умения выразить и отстаивать свою точку зрения в диалогах. По мнению В.В. Давыдова, в начальной школе набирает обороты проблема формирования активного соединения всех сторон развития при равном учете атомарно-приоритетных компонентов и их основных связей. Это делается в рамках современной научной парадигмы о качестве дошкольного устройства, реализации субъектных отношений, активности ребенка и развитии детей в образовательном процессе на основе естественных законов единства субъекта, деятельности и развития ребенка, а также единства личностного, перспективного, пропозициональная и проблемно-творческая ориентации образовательного процесса. Единство возможно на основе позиции В.В. Давыдова о целесообразности синтеза познавательной, игровой и практической деятельности детей в единую пластическую динамическую систему, а также о необходимости диверсификации содержания в школьном и дошкольном аппарате, учета внутренних процессов использования и сочетания различных развивающих игр во взаимосвязи с другими видами детской деятельности.

Заключение: Тем не менее, демократический дух групповых встреч часто ограничен целым рядом факторов и механизмов. Группа часто представляет собой искусственное сообщество, которое было создано, собрано, сформировано, создано или даже собрано из разрозненных частей. Обособленная и обособленная, эта группа не обязательно является командой с общим видением и взаимной поддержкой, сотрудничеством, сотрудничеством, коллективом или единой заинтересованностью в достижении общего результата, а также не концентрируется на текущих проблемах. В общем, люди собираются, чтобы обменяться информацией, но они уже определились. Осознавая, что сила численности на их стороне, большинство из них не намерены менять свое мнение. Умные, коварные, обструктивные, пассивные, подрывные или эксплуататорски манипулирующие индивидуумы и фракции обычно саботируют усилия по решению проблем, притворяясь, что они или их родственники, попутчики или сторонники.

References:

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2001. – 224 с.
2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 384 с.
3. Мастерство психологического консультирования/Под ред. А.А. Бадхена, А.М.
4. Мастерство психологического консультирования/Под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной. – СПб.: Речь, 2010 – 229 с.
5. Нельсон-Джоунс Р. - Теория и практика консультирования.